

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Xikmatullo Umarov

**RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
MAKTABIMIZNI YOSH IJODKORLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART